

**ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ НАСЛЕДИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
АНТИЧНОСТИ И НЕМЕЦКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ В
ИССЛЕДОВАНИЯХ М. БОЛТАЕВА**

Асрарова Мухаббат Усмонжоновна

старший преподаватель кафедры узбекского
языка и литературы БИТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14737099>

Аннотация: данная статья посвящена идеям философа и учёного М.Н.Болтаева о Древней Греции, смысле жизни человека, общечеловеческих духовно-нравственных ценностях философов. В своих книгах о таких великих философах, как Сократ и Платон, учёный М. Болтаев внес большой вклад в развитие истории древнегреческой философии, идеи которой актуальны и в настоящее время, и философски проанализировал мысли великих античных мыслителей.

Калит сўзлар: Древнегреческая философия, греческий философ, духовно-нравственные ценности, учение Сократа.

Научные труды М. Н. Болтаева посвящены не только вкладу мыслителей Средней Азии в развитие философского мышления, но и идеям философов Древней Греции о смысле человеческой жизни, общечеловеческих духовно-нравственных ценностях. Одним из таких произведений являются книги античных философов Сократа и Платона о философском познании мира. Научные труды М.Н.Болтаева на эту тему были изданы бухарским издательством в 2006 году под названием «Сократ и Платон».

Философ-учёный говорил, что «Сократ был учителем человечества, пропагандировавшим не только учение человечества, но и свою личность, что он не оставил после себя ни одной строчки, но Платон был его учеником, и что он был философом, который смог наиболее передать нам сущность Сократа своим глубоким и впечатляющим духом, тем знанием и добротой, которую мы чувствуем, что живая сила воплощена в Сократе.

В произведении философски анализируются идеи о том, что сам Платон, вся его школа, все его предшественники были великим плодом греческой свободы, не мешающей гражданину мыслить так, как он хочет.

В заключение можно сказать, что учёный М. Болтаев внес большой вклад в развитие истории древнегреческой философии в своих книгах о таких великих философах, как Сократ и Платон, идеи которых актуальны

для сегодняшнего дня, и философски проанализировал мысли великие мыслители древности.

В научном наследии М.Болтаева особое внимание уделяется творчеству Аристотеля, который был достойным наследником учения Сократа и Платона, достигшим статуса первого учителя философии. Трудно представить историю философии без Аристотеля. Философ не был бы учёным, если бы не обратился к научному наследию этого учёного. Потому что он разработал основные категории философии в истории философии. Ученый, на котором запечатлено имя первого учителя, отличается от других своим творчеством.

Аристотель был одним из величайших людей Древней Греции. Он был одним из величайших философов всех времен. Затем Аристотель начинает разрабатывать свой метод воспитания. Его интересовали практически все проблемы, с которыми сталкивается человек. Как работает ум? Как мы можем отличить правду от лжи? Какая форма правления предпочтительнее?

Аристотель пытался найти ответы на эти вопросы, наблюдая за окружающей средой и собирая доказательства. Он один из первых учёных, которые считали, что каждое явление имеет своё логическое объяснение, и описывали его на основе исследований и наблюдений. По свидетельствам, Аристотель написал около четырехсот работ по астрономии, физике, поэзии, зоологии, риторике, биологии, логике, политике, управлению и этике.

Произведения Аристотеля читали и изучали люди во всем мире на протяжении сотен лет. Ни один другой учёный не оказал такого влияния на мышление людей на протяжении столь длительного периода времени. Мухаммад Болтаев, имевший свое место и репутацию в бухарской философской школе, был настолько увлечен древнегреческой философией, что написал и перевел отдельные труды, посвященные философии Сократа, Платона и Аристотеля. Трактаты «Аристотель», «Сократ и Платон», «Платон», посвященные этой теме, являются доказательством нашего мнения.

В трактате Аристотеля философски анализируются: торгово-денежные отношения, вопрос о ростовщичестве и кредите, вопрос о монархии и демократии в государственном управлении, олигархии, тирании, торговле, земледелии, домашнем хозяйстве и умелом использовании земли, задолженности, кредиторах. Также в учении

Аристотеля особое внимание уделяется вопросу о субстанции, субстанция – это свойство, обладающее качествами. Было высказано предположение, что на самом деле это удобный способ привязать события к узлу.

Сегодняшние ученые подтверждают, что наблюдения Аристотеля, сделанные более двух тысяч лет назад, верны и с сегодняшней точки зрения. Оно говорит нам, что каждая идея должна быть доказана и что доказательства являются основой знания. Особого внимания заслуживают научные исследования великого философа-ученого М.Н. Болтаева по изучению западной философии. Анализ М. Болтаевым философских идей немецкого философа-классика Иммануила Канта, известного в мире науки, своим несравненным вкладом в развитие науки философии. «Учёный-кантовед» — один из многих описательных слов, данных философу М.Болтаеву. Конечно, же, оно, тоже, имеет свою историю. М. Н. Болтаев выступил с докладами на тему «Теория познания Канта» в качестве одной из основных лекций на международной конференции, состоявшейся в Калининграде по случаю юбилея И. Канта. В Музее Канта сохранились фотографии этого человека.

Учёный М. Н. Болтаев — автор нескольких трактатов на тему Канта. Нам удалось найти некоторые из них. Это: «Кант и основы трансцендентальной философии». Это можно считать доказательством того, насколько глубоко М.Болтаев овладел философией Канта.

С философскими интерпретациями М. Болтаева о западной философии мы познакомились и изучили в трактате «Кант и основания трансцендентальной философии». Из этих трактатов учителя мы узнали о жизни Канта и произведениях философа Иммануила Канта, где поняли о том, что он поступил в государственную гимназию под руководством очень бдительного пастора Ф. Шульца, который воспитал его традиционным методом строгости. Пиетизм, несмотря на попытки избавиться от него, остался постоянным правилом в нравственном учении и поведении философа. В гимназии он освоил греческий язык. Знание Кантом этих языков было заметно позднее в его сочинениях. Кант учился в университете и получил степень магистра. Во время исключения из университета он занимался репетиторством. Он участвовал в конкурсе с диссертацией на тему «О формах и принципах мироздания, полученных эмоциональным и психическим мышлением», и провалился. Однако спустя 12 лет его диссертация получила высокую оценку на конкурсе. Во всей своей работе он полагался только на свои силы. Символом добродетели в

науке Кант стал благодаря своему презрению к лести, карьеризму, карьеризму и протекционизму, то есть использованию панибратства и фамильярности. Сегодня, когда пороки, против которых в свое время выступал Кант, укоренились, примером тому может служить место человека в обществе и его негативное влияние на его развитие. По утверждениям М. Н. Болтаева, Кант учитывал, что у каждого человека есть нравственный долг: всегда совершать самые лучшие поступки. Не для использования, не для самовозвышения или общественной пользы. Он думал, что каждый должен служить для выполнения всей работы, которая от него зависит, иначе он будет относиться к себе как к средству, а не как к цели.

Использованная литература:

1. Болтаев М.Н. Аристотель. Издательство “Бухоро”. 2007 г. Стр.157
2. Болтаев М.Н. Сократ ва Платон, Издательство “Бухоро”, 2006 г. Стр.75
3. Стефан Деги. Почему философия Канта по-прежнему актуальна в условиях сегодняшних войн. Культура Германии. 22.04.2024г.
4. Болтаев М.Н. Кант ва трансцендентал фалсафанинг асослиниши. Бухара: Издательство “Бухоро”, 2006г. Стр. 7.
5. Sobirovich, T. V. (2024). Renewal of Societal Ideosphere: An Analytical Study of Medieval Philosophical Thought. Philosophy, 8(3), 12-18.
6. Turdiev, B. S. (2020). EVOLUTION OF IDEAS AND VIEWS ON THE DEVELOPMENT OF DEMOCRATIC SOCIETY AND SPIRITUAL RENEWALS. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(10), 209-217.
7. Turdiyev, B. S. (2021). Cultural and educational development of society in the scientific heritage of world philosophers. Academic research in educational sciences, 2(4), 443-451.